

GUARDRAIL MEHANIZMI U EDUKATIVNIM PLATFORMAMA ZA PROGRAMIRANJE ZASNOVANIM NA VELIKIM JEZIČKIM MODELIMA

GUARDRAIL MECHANISMS IN LLM-BASED EDUCATIONAL PLATFORMS FOR PROGRAMMING

Filip Stamenković¹, Jelica Stanojević², Bojan Jovanović³, Marija
Bogićević Sretenović⁴

^{1,2,3,4} Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka,

¹filip.stamenkovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0008-4575-5892

²jelica.stanojevic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-0570-0167

³bojan.jovanovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0001-2228-9373

⁴marija.bogicevic.sretenovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-5711-0361

Apstrakt: Veliki jezički modeli nude mogućnosti za personalizovanu podršku u obrazovanju programera, ali njihova upotreba nosi i značajne rizike, uključujući narušavanje akademskog integriteta, prekomerno oslanjanje na alate veštačke inteligencije i generisanje netačnih informacija. Ovaj rad analizira guardrail mehanizme zaštite koji se koriste u edukativnim platformama za programiranje kako bi se ublažili ovi rizici. Kroz pregled skorijih studija, rad identifikuje i kategorizuje različite pristupe, uključujući prompt inženjering, verifikaciju izlaza, Scaffolding mehanizme, kontrolu formata i restrikciju interakcije. Glavni nalaz je da se ovi mehanizmi retko koriste izolovano i da platforme obično kombinuju više mehanizama. Zaključak rada je da su mehanizmi zaštite ključni za transformaciju velikih jezičkih modela iz alata za davanje odgovora u pametne tutorske sisteme koji podstiču kritičko mišljenje i samostalno rešavanje problema, čime se obezbeđuje njihova bezbedna i etička primena u obrazovnom kontekstu.

Ključne reči: veliki jezički modeli u edukaciji, programiranje, guardrail mehanizmi zaštite.

Abstract: Large language models offer potential for personalized support in programming education, but their use also carries significant risks, including threats to academic integrity, extended AI tools dependency, and the generation of inaccurate information. This research synthesizes and analyzes the guardrail mechanisms employed in LLM-based educational programming platforms to mitigate these risks. Through a review of recent studies, the paper identifies and categorizes various approaches, including prompt engineering, output verification, scaffolding, format control, and interaction restrictions. A key finding is that these mechanisms are rarely used in isolation and that platforms usually combine multiple mechanisms. The paper concludes that guardrails are essential for transforming LLMs from answer-providing tools into intelligent tutoring systems that foster critical thinking and independent problem-solving, ensuring their safe and ethical application in education.

Keywords: large language models in education, programming, guardrail mechanisms.

1. UVOD

Veliki jezički modeli (eng. *Large Language Models*) sve više dobijaju na značaju u obrazovanju iz oblasti računarstva (Raihan et al., 2025). Alati poput *Real-Time Style Feedback (RTSF)* sistema pružaju studentima neposredne smernice za unapređenje kodiranja (Woodrow et al., 2024), dok sistemi poput *MoodleBot*-a funkcionišu kao konverzacioni asistenti za podršku nastavnom sadržaju u visokom obrazovanju (Neumann et al., 2025). Ove tehnologije nude podršku kada je potrebna, dopunjujući tradicionalne nastavne metode i obezbeđujući kontinuiranu i personalizovanu pomoć studentima.

Ipak, njihovo korišćenje otvara i ozbiljne izazove. Preterano oslanjanje na velike jezičke modele može obeshrabriti studente da razvijaju sopstvene veštine rešavanja problema. (Kazemitabaar et al., 2024). Pored toga, veliki jezički modeli nose rizike po akademski integritet (Lyu et al., 2024) i mogu generisati netačne ili izmišljene odgovore koji se zovu halucinacije (Neumann et al., 2025). Kako bi se obezbedila sigurna i etička primena, istraživači razvijaju različite *guardrail* mehanizme zaštite (Dong et al., 2024).

Ovaj rad pruža pregled trenutnog stanja *guardrail* zaštitnih mehanizama i razmatra na koji način su oni osmišljeni i implementirani u edukativnim platformama zasnovanim na velikim jezičkim modelima, kao i koje izazove prevazilaze.

2. TEORIJSKI OKVIR

Jasan teorijski okvir je neophodan za analizu *guardrail* mehanizama u edukativnim platformama zasnovanim na velikim jezičkim modelima. To podrazumeva razjašnjavanje uloge velikih jezičkih modela u procesu učenja, definisanje samih *guardrail* mehanizama i objašnjenje njihove važnosti. Na toj osnovi moguće je dalje razmatrati kako su različiti pristupi *guardrail* mehanizmima razvijeni i primenjeni u praksi prilikom učenja programiranja.

2.1. Uloga velikih jezičkih modela u učenju programiranja

Alati zasnovani na velikim jezičkim modelima sve češće se koriste u obrazovanju iz oblasti programiranja, gde služe kao podrška studentima tokom procesa učenja. Oni mogu davati povratne informacije o stilu i izgledu koda (Woodrow et al., 2024), pomagati u razumevanju i objašnjenju koda (Kazemitabaar et al., 2024) i objašnjavati greške i nuditi sugestije za poboljšanje rešenja (Liffiton et al., 2023). Ovi alati dopunjuju tradicionalne metode učenja i omogućavaju napredak uz kontinuiranu povratnu informaciju.

2.2. *Guardrail* zaštitni mehanizmi

Guardrail zaštitni mehanizmi predstavljaju posrednika koji filtrira i kontroliše interakciju između korisnika i velikog jezičkog modela. Dong et al. (2024) definišu *guardrail* zaštitne

mehanizme kao algoritme koji nadgledaju ulazne i izlazne podatke kako bi odlučili da li su potrebne dodatne akcije za smanjenje rizika. Bui (2025) ih opisuje kao funkcionalnosti koje ograničavaju generisanje izlaza, naglašavajući njihovu ulogu u kontroli sadržaja.

Razlozi za njihovu implementaciju nisu samo tehnički, već i pedagoški. Cilj je da se platforme oblikuju tako da usmeravaju studente ka rešenju, a ne da ga neposredno daju, čime se podstiče razvoj samostalnih veština rešavanja problema (Bui, 2025; Kazemitabaar et al., 2024; Liffiton et al., 2023). Istraživanja pokazuju da studenti često više cene podršku i navođenje do ispravnog odgovora od gotovih rešenja, jer im to omogućava efikasnije učenje (Denny et al., 2024). Na taj način, veliki jezički modeli se transformišu iz alata za davanje odgovora u edukativne asistente koji podstiču kritičko razmišljanje i razumevanje (Lyu et al., 2024).

3. STUDIJE SLUČAJA

Da bismo bolje razumeli kako se *guardrail* mehanizmi primenjuju u praksi, u ovom poglavlju se daje pregled odabranih studija slučaja edukativnih platformi zasnovanih na velikim jezičkim modelima. U nastavku je u Tabeli 1 prikazan rezime platformi iz analiziranih radova, sa naglaskom na korišćene velike jezičke modele i primenjene *guardrail* mehanizme.

Tabela 1: Rezime analiziranih platformi

Platforma	LLM	Guardrail mehanizmi
AI-Tutor (Frankford et al., 2024)	GPT-3.5-turbo	Restrikcija interakcije, prompt inženjering
CodeAid (Kazemitabaar et al., 2024)	GPT-3.5-turbo	Scaffolding, prompt inženjering
CodeHelp (Liffiton et al., 2023)	GPT-3.5-turbo	Verifikacija izlaza, restrikcija interakcije, instruktivna ograničenja, prompt inženjering
RAGMan (Ma et al., 2024)	OpenAI model	Verifikacija izlaza
MoodleBot (Neumann et al., 2025)	GPT-4	Prompt inženjering
Real-Time Style Feedback (RTSF) Tool (Woodrow et al., 2024)	GPT-3.5-turbo	Kontrola izlaznog formata, pretprocesiranje ulaza, ograničavanje učestalosti zahteva
61A Bot (Zamfirescu-Pereira et al., 2025)	GPT-4	Restrikcija interakcije, prompt inženjering

Analiza platformi prikazanih u Tabeli 1 otkriva primenu različitih *guardrail* mehanizama koji se mogu objasniti na sledeći način.

Prompt inženjering (eng. *Prompt Engineering*) koristi se da bi se modelu unapred odredila uloga tutora, a ne generatora rešenja. *AI-Tutor* (Frankford et al., 2024) i *MoodleBot* (Neumann et al., 2025) koriste promptove koji definišu ponašanje modela u skladu sa nastavnim ciljevima. *CodeHelp* (Liffiton et al., 2023) koristi specijalizovane promptove za davanje smernica umesto rešenja, traženje dopuna nepotpunog ulaza i za odgovaranje isključivo na relevantna pitanja. *CodeAid* (Kazemitabaar et al., 2024) primenjuje *few-shot* pristup sa jasnim primerima ulaza i očekivanih izlaza, dok se *61A Bot* (Zamfirescu-Pereira et al., 2025) oslanja na prompt koji je osmišljen da podstakne model da proveri koliko dobro studenti razumeju svoj kod i pruži samo nagoveštaje, a ne rešenja.

Verifikacija izlaza (eng. *Output Verification*) služi kao konačni filter za uklanjanje neželjenih elemenata iz odgovora. Kada *CodeHelp* (Liffiton et al., 2023) detektuje kod u generisanom odgovoru, automatski ga ponovo šalje modelu sa zahtevom za uklanjanje spornog koda. Slično, *RAGMan* (Ma et al., 2024) primenjuje ovaj mehanizam kako bi garantovao da konačni izlaz bude potpuno bez programskog koda.

Scaffolding je mehanizam koji pruža pomoć u učenju bez generisanja gotovog koda, podstičući samostalno rešavanje problema. *CodeAid* (Kazemitabaar et al., 2024) koristi pseudokod i interaktivne anotacije kao oblik *scaffolding* podrške, omogućavajući studentima da samostalno reše problem uz odgovarajuće smernice.

Kontrola izlaznog formata (eng. *Output Format Control*) nameće strogo definisanu strukturu odgovora, čime se smanjuje rizik od generisanja nepredviđenog sadržaja. *RTSF* alat (Woodrow et al., 2024) primenjuje ovaj pristup kroz korišćenje *JSON* šeme, obezbeđujući dosledan format svih povratnih informacija.

Restrikcija interakcije (eng. *Interaction Restriction*) ograničava na koji način korisnik može da komunicira sa platformom. *AI-Tutor* sistem (Frankford et al., 2024) ne dozvoljava kontinuirani razgovor kako bi se sprečilo generisanje rešenja i zavisnost studenta od sistema. Sistem *61A Bot* (Zamfirescu-Pereira et al., 2025) koristi *one-shot* pristup, gde se odgovor daje bez dalje otvorene diskusije, kako bi se smanjile halucinacije. *CodeHelp* (Liffiton et al., 2023) odbija ulaze ako su u pitanju komande ili nerelevantna pitanja.

Instruktivna ograničenja (eng. *Instructional Constraints*) omogućavaju instruktorima i nastavnicima da unapred definišu pojmove ili funkcije koje se ne smeju pominjati, čime se obezbeđuje usklađenost sa nastavnim planom (Liffiton et al., 2023).

Preprocesiranje ulaza (eng. *Input Preprocessing*) poboljšava kvalitet interakcije putem unapred obrade korisničkih upita. *RTSF* alat (Woodrow et al., 2024) pre slanja upita modelu mapira promenljive i linije koda, obezbeđujući preciznije sugestije prilagođene specifičnom kontekstu.

Ograničavanje učestalosti zahteva (eng. *Rate Limiting*) ograničava broj zahteva koji je moguće poslati modelu u određenom vremenu. *RTSF* alat (Woodrow et al., 2024) koristi mehanizam da spreči čestu upotrebu alata, podstičući studente da razmisle o dobijenim povratnim informacijama pre nego što traže nove.

4. ANALIZA I DISKUSIJA

Pregled izabranih edukativnih platformi zasnovanih na velikim jezičkim pokazuje da se koristi niz *guardrail* mehanizama, od kojih je svaki osmišljen da ublaži specifične rizike, a da pritom očuva pedagoške koristi od primene veštačke inteligencije. Analizom ovih mehanizama moguće je razlikovati tri kategorije:

- **Mehanizmi koji kontrolišu ulaz**, poput pretprocesiranja ulaza i instruktivnih ograničenja, obrađuju upite pre nego što stignu do modela, uklanjajući problematične elemente i obezbeđujući usklađenost sa nastavnim sadržajem. Na taj način sprečava se generisanje neželjenih ili neprimerenih izlaza.
- **Mehanizmi koji oblikuju interakciju između korisnika i modela**, poput prompt inženjeringa koji je najčešće primenjivan i koristi se za usmeravanje modela. Restrikcija interakcije, kao još jedan primer, ograničava prirodu dijaloga, sprečavajući otvoreni razgovor koji bi mogao dovesti do prekomernog oslanjanja na model ili otkrivanja rešenja. *Scaffolding* mehanizam aktivno smišlja kako da pruži pomoć korisniku u procesu učenja. Ograničavanje učestalosti zahteva primorava studente da detaljnije analiziraju povratne informacije.
- **Mehanizmi koji proveravaju izlaz modela**, poput verifikacije izlaza koja deluje kao filter za neželjene sadržaje i rešenja koja bi mogla da prođu kroz druge slojeve zaštite i kontrole formata izlaza koja obezbeđuje određenu strukturu odgovora, umesto slobodno generisanog teksta.

Analizirane platforme pokazuju da se *guardrail* mehanizmi retko koriste izolovano. Platforme često kombinuju više slojeva zaštite (na ulazu, u interakciji i na izlazu), čime se smanjuje verovatnoća da do korisnika stigne problematičan sadržaj.

Opisani *guardrail* mehanizmi u edukativnim platformama zasnovanim na velikim jezičkim modelima pokušavaju da prevaziđu nekoliko ključnih izazova. Pokušavaju da zaštite akademski integritet sprečavanjem davanja direktnih rešenja i smanjuju preterano oslanjanje studenata na platformu, čime podstiču razvoj samostalnih veština rešavanja problema. Pored toga, ublažavaju rizike od netačnih ili izmišljenih odgovora (halucinacija) i nebezbednih interakcija kroz verifikaciju i kontrolisanu komunikaciju. Konačno, *guardrail* mehanizmi obezbeđuju da povratne informacije budu konzistentne i usklađene sa nastavnim planom, sprečavajući konfuziju studenata koja bi mogla nastati usled sugestija koje su previše napredne ili van teme. Zajednički posmatrano, ovi mehanizmi

podržavaju i pedagoške ciljeve i sigurnu, pouzdanu primenu okruženja za učenje zasnovano na alatima veštačke inteligencije.

5. ZAKLJUČAK

Integracija velikih jezičkih modela u obrazovanje programera otvara značajne mogućnosti za pružanje personalizovane podrške studentima (Denny et al., 2024). Međutim, ostvarenje tog potencijala zavisi od odgovorne implementacije ovih tehnologija (Ma et al., 2024; Zamfirescu-Pereira et al., 2025). *Guardrail* mehanizmi osiguravaju da platforme zasnovane na velikim jezičkim modelima funkcionišu kao edukativna podrška i okviri za učenje, a ne kao jednostavni generatori gotovih rešenja (Kazemitabaar et al., 2024; Liffiton et al., 2023; Ma et al., 2024; Zamfirescu-Pereira et al., 2025).

Ovaj rad prikazuje trenutno stanje *guardrail* mehanizama i kroz više studija slučaja otkriva da se u praksi gotovo uvek kombinuju. Korišćenjem tehnika poput prompt inženjeringa, restrikcije interakcije i verifikacije izlaza, razvijaju se sistemi koji prioritet daju pedagoškim ciljevima, razvijanju kritičkog mišljenja, samostalnom rešavanju problema i dubljem razumevanju.

Pravci budućih istraživanja uključuju primenu *guardrail* mehanizama kako u različitim obrazovnim, tako i u neobrazovnim sistemima. Budući radovi trebalo bi da se fokusiraju na praktičnu implementaciju i evaluaciju identifikovanih mehanizama, kako bi se dodatno utvrdila njihova korisnost i pouzdanost u različitim primenama.

Glavni nalaz je da je najčešća metoda bila uključivanje više *guardrail* zaštitnih mehanizama u iskustvo učenja, stvarajući višeslojnu odbranu protiv zloupotrebe i prekomernog oslanjanja na veštačku inteligenciju.

LITERATURA

- [1] Bui, D. M. (2025). Learning with AI: A Systematic Review of Novice Programmer Use of Large Language Model-based Coding Assistants, Benefits, Downsides, and Challenges [Bachelor's thesis]. Aalto University, School of Science.
- [2] Denny, P., MacNeil, S., Savelka, J., Porter, L., & Luxton-Reilly, A. (2024). Desirable Characteristics for AI Teaching Assistants in Programming Education. *Proceedings of the 2024 on Innovation and Technology in Computer Science Education V. 1*, 408–414. <https://doi.org/10.1145/3649217.3653574>
- [3] Frankford, E., Sauerwein, C., Bassner, P., Krusche, S., & Breu, R. (2024). AI-Tutoring in Software Engineering Education. *Proceedings of the 46th International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training*, 309–319. <https://doi.org/10.1145/3639474.3640061>
- [4] Kazemitabaar, M., Ye, R., Wang, X., Henley, A. Z., Denny, P., Craig, M., & Grossman, T. (2024). CodeAid: Evaluating a Classroom Deployment of an LLM-based Programming Assistant that

- Balances Student and Educator Needs. Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–20. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642773>
- [5] Liffiton, M., Sheese, B. E., Savelka, J., & Denny, P. (2023). CodeHelp: Using Large Language Models with Guardrails for Scalable Support in Programming Classes. Proceedings of the 23rd Koli Calling International Conference on Computing Education Research, 1–11. <https://doi.org/10.1145/3631802.3631830>
- [6] Lyu, W., Wang, Y., Chung, T. (Rachel), Sun, Y., & Zhang, Y. (2024). Evaluating the Effectiveness of LLMs in Introductory Computer Science Education: A Semester-Long Field Study. Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Learning @ Scale, 63–74. <https://doi.org/10.1145/3657604.3662036>
- [7] Ma, I., Krone-Martins, A., & Videira Lopes, C. (2024). Integrating AI Tutors in a Programming Course. Proceedings of the 2024 on ACM Virtual Global Computing Education Conference V. 1, 130–136. <https://doi.org/10.1145/3649165.3690094>
- [8] Neumann, A. T., Yin, Y., Sowe, S., Decker, S., & Jarke, M. (2025). An LLM-Driven Chatbot in Higher Education for Databases and Information Systems. IEEE Transactions on Education, 68(1), 103–116. <https://doi.org/10.1109/TE.2024.3467912>
- [9] Raihan, N., Siddiq, M. L., Santos, J. C. S., & Zampieri, M. (2025). Large Language Models in Computer Science Education: A Systematic Literature Review. Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1, 938–944. <https://doi.org/10.1145/3641554.3701863>
- [10] Woodrow, J., Malik, A., & Piech, C. (2024). AI Teaches the Art of Elegant Coding: Timely, Fair, and Helpful Style Feedback in a Global Course. Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1, 1442–1448. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630773>
- [11] Zamfirescu-Pereira, J. D., Qi, L., Hartmann, B., DeNero, J., & Norouzi, N. (2025). 61A Bot Report: AI Assistants in CS1 Save Students Homework Time and Reduce Demands on Staff. (Now What?). Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1, 1309–1315. <https://doi.org/10.1145/3641554.3701864>